

QUAL O NORTE DAS LICENCIATURAS EM ARTES VISUAIS?

 DOI: 10.5281/zenodo.14210740

Amanda Cristine Modesto Barros

Mestre em História, Crítica e Educação em Artes pelo PPGARTES/UFPA.

Licenciada em Artes Visuais pela UFPA. Professora do município de Ananindeua-PA. Ilustradora e Quadrinhista da Amazônia. E-mail: amandabarros.ufpa@gmail.com

Márcia Mariana Bittencourt Brito

Doutora em Educação pela UNB. Mestre em Educação pela UFPA. Especialista em Educação Superior. Coordena o Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte, Educação, Cultura e Interdisciplinaridade na Amazônia – CABANA. Professora da FAV/UFPA.

Professora do PPGARTES/UFPA. E-mail: marciabit@ufpa.br

RESUMO

Esta pesquisa realizou um levantamento de dados, entre 2019 a 2023, sobre as Licenciaturas em Artes Visuais da região Norte do Brasil, com ênfase no estado do Pará. As informações, são o resultado parcial da pesquisa de doutorado “A Práxis Educativa na Licenciatura em Artes Visuais da UFPA: O Olhar Histórico-Crítico de uma egressa” em colaboração com o mapeamento realizado pelo Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte, Educação, Cultura e Interdisciplinaridade na Amazônia – CABANA, do Programa de Pós-graduação em Artes/PPGARTES da Universidade Federal do Pará/UFPA. As reflexões propostas neste estudo partem do olhar de uma egressa que esteve na graduação entre 2012 e 2016, e que se fundamenta teoricamente nas propostas progressistas e emancipatórias, acreditando-se na eficácia de métodos de ensino/aprendizagem significativos e que promovam a transformação das realidades sociais. A partir dos métodos de pesquisa quantitativas, é produzido o estudo qualitativo das informações coletadas, compreendendo-se o contexto da formação inicial, o mercado de trabalho e a carência de informações sobre instituições privadas e redes de ensino a distância. Nesse estudo, utiliza-se a epistemologia da práxis educativa, a partir da metodologia proposta pelo materialismo histórico-dialético, a qual conduz as reflexões a Formação Inicial em Artes Visuais no Norte do Brasil.

Palavras-chave: Licenciatura em Artes Visuais. Arte/Educação no Norte. Formação de Professores.

ABSTRACT

This research carried out a data collection, between 2019 and 2023, on Degrees in Visual Arts in the Northern region of Brazil, with an emphasis on the state of Pará. The information is the partial result of the doctoral research “A Práxis Educativa na Licenciatura em UFPA Visual Arts: The Historical-Critical View of a graduate” in

collaboration with the mapping carried out by the Study and Research Group in Art, Education, Culture and Interdisciplinary in the Amazon – CABANA, of the Postgraduate Program in Arts/PPGARTES of Federal University of Pará/UFPA. The reflections proposed in this study come from the perspective of a graduate who was an undergraduate between 2012 and 2016, and which is theoretically based on progressive and emancipatory proposals, believing in the effectiveness of significant teaching/learning methods that promote the transformation of realities social. Using quantitative research methods, a qualitative study of the information collected is produced, understanding the context of initial training, the job market and the lack of information about private institutions and distance learning networks. In this study, the epistemology of educational praxis is used, based on the methodology proposed by historical-dialectical materialism, which leads reflections on Initial Training in Visual Arts in Northern Brazil.

Keywords: Degree in Visual Arts. Art/Education in the North. Teacher Training.

INTRODUÇÃO

A partir da experiência com o Grupo de Estudo e Pesquisa em Arte, Cultura e Interdisciplinaridade na Amazônia – CABANA¹, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Arte/PPGArtes da Universidade Federal do Pará/UFPA, foi realizado um levantamento de dados sobre a Formação de Professores em Artes no Brasil, entre os anos de 2019 a 2023, para traçar algumas reflexões sobre este panorama.

O levantamento partiu da quantificação de universidades públicas e privadas do Brasil, registradas pela Plataforma Sucupira – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/CAPEP²; combinando as informações com os sites oficiais das instituições.

Com isso, foram aplicados filtros de pesquisa para compreender as características dos cursos de formação de professores em Artes (Artes Visuais, Teatro, Música e Dança) no Brasil. Certamente, os dados coletados são abrangentes e podem derivar em pesquisas diversas, sendo assim, neste tópico apenas destacam-se os pontos mais marcantes sobre o levantamento para, posteriormente, aprofundar as reflexões específicas sobre a Licenciatura em Artes Visuais, uma vez que este é o real escopo desta pesquisa.

¹ Disponível em: <https://www.ppgartes.propesp.ufpa.br/index.php/br/pesquisa/grupos-de-pesquisa>. Acesso em: 14 de outubro de 2024.

² Disponível em: <https://sucupira-v2.capes.gov.br/sucupira4/>. Acesso em: 20 de fevereiro de 2024.

Método de levantamento quantitativo para pesquisa

O levantamento de dados iniciou pela procura do quantitativo de universidades públicas e privadas reconhecidas pelo MEC. Algumas unidades estavam presentes na lista disponibilizada pela plataforma virtual do Ministério da Educação, o E – MEC. Entretanto, considerando a possibilidade de desatualização na plataforma, os dados foram cruzados com a lista que consta nos filtros da Plataforma Sucupira, de fato ampliando os números de pesquisa. Nesse levantamento inicial foram elencadas as instituições de ensino superior/IES devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação do Brasil, sendo estas: 30 IES na região Norte; 23 IES na região Nordeste; 10 IES na região Centro-Oeste; 27 IES na região Sul; e 41 IES na região Sudeste.

Denomina-se pela nomenclatura de instituições de ensino superior/IES, pois estas plataformas virtuais do MEC não apresentam somente informações sobre as universidades, mas também centros universitários, associações, institutos tecnológicos e fundações que ofertam cursos de formação no nível de ensino superior.

Neste primeiro conjunto de 131 IES distribuídas no Brasil, foram aplicadas perguntas que funcionaram como filtros de pesquisa para conduzir as reflexões qualitativas sobre o estudo quantitativo.

Das 131 IES pesquisadas, há 22 que não ofertam nenhuma Formação em Artes, em quaisquer que sejam as condições citadas; e 109 IES que ofertam algum tipo de Formação em Artes reconhecida pelo MEC. Neste contexto, há 126 IES que ofertam cursos de graduação em Artes (Artes Visuais, Teatro, Música ou Dança).

Licenciaturas presenciais e EAD no Norte do Brasil

No que se refere às Licenciaturas em Artes da região Norte, nota-se que a Música lidera o percentual de oferta de cursos tanto na modalidade presencial – com 43,1% - quanto EAD – com 55,6%. Em seguida, as Artes Visuais têm 26,2% dos cursos presenciais e 44,4% em EAD. O Teatro, com 24,6% e a Dança com 6,2%, são ofertados somente na modalidade presencial.

Gráfico 1 – Cursos de Licenciaturas no Norte do Brasil – 2019 a 2023

Fonte: Dados do Grupo de Pesquisa CABANA – PPGARTES/UFPA.

A UFAM compreende a maior parte dos números no levantamento das Formações em modalidade EAD, contendo 3 cursos de Artes Visuais e 5 cursos de Música. A Estácio, IES da rede privada de ensino, contém um curso de Licenciatura em Artes Visuais, mas segundo o site, as graduações da instituição podem ser ofertadas nas modalidades: Semipresencial, Presencial, Ao Vivo, Flex e Digital EAD³. Quando observada a área de atuação, são apresentadas as possibilidades do exercício em: Designer de Cena, Curador, Ilustrador e Professor de Artes.

Na aba de inscrição do curso, observa-se que a formação é ofertada para todo o país, e quando selecionado o estado do Pará, há disponibilidade para 143 cidades. Somente em Belém, o curso envolve 14 bairros possíveis para a formação inicial.

Além disso, a Estácio compreende duas formas de ingresso: Simplificado e ENEM. No modo Simplificado, há as opções online e presencial, o qual só necessita do preenchimento do nome completo, número de celular e e-mail para contato. O mesmo modo de ingresso ocorre a partir do ENEM. Não há especificações de como ocorre esse processo seletivo, não há número de vagas disponíveis e também não há Projeto Político Pedagógico acessível para leitura.

³ Disponível em: Disponível em: <https://estacio.br/cursos/graduacao/artes-visuais> . Acesso em: 26 de setembro de 2024.

O site disponibiliza a grade curricular com 45 disciplinas obrigatórias e 2 optativas, que são: uma disciplina de Direitos Humanos e outra disciplina de História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes. Nota-se que há 5 disciplinas com temática voltada para Educação Inclusiva de Pessoas com Deficiência e as disciplinas de História da Arte são centradas na cronologia das Narrativas Eurocêntricas.

Neste ponto, retornamos às reflexões sobre a disparidade de teor curricular entre as IES das redes públicas e privatizadas. A pouca ou nenhuma aplicação das legislações sobre as IES particulares. Publicamente, há somente a média geral dos cursos da Estácio, avaliados com nota 3 (satisfatória) pelo MEC.

Observando as informações pelo filtro do E-MEC, são identificados 7 polos da Estácio avaliados pelo MEC, mas somente uma com reconhecimento na região Norte, a Faculdade Estácio São Paulo de Rondônia. As demais IES da Estácio com informações no E-MEC são: Centro Universitário Estácio Da Bahia, Centro Universitário Estácio De Brasília - Estácio Brasília, Centro Universitário Estácio De Goiás, Centro Universitário Estácio De Ji-Paraná, Centro Universitário Estácio De Santo André e Faculdade Estácio De Pimenta Bueno.

Ou seja, além da frágil regularização destes cursos de formação inicial ativos, não há estimativas da quantidade de discentes/egressos dessas graduações. A grade curricular apresentada pelo curso revela uma formação inicial com diversas lacunas. Não há acesso às referências epistemológicas que conduzem o perfil curricular e com isso revela-se as possíveis nuances de um modelo de formação inicial com objetivos meramente mercadológicos e tecnicistas.

As IES das redes públicas possuem uma aproximação com a Plataforma Sucupira da CAPES e o portal do MEC. Portanto, as informações acadêmicas são bastante acessíveis. Em instituições públicas é possível ter acesso à produção anual, aos documentos curriculares, Resoluções e Decretos de reconhecimento pelo MEC, histórico das graduações, matrizes curriculares, projetos pedagógicos dos cursos, publicações, eventos, artigos científicos, e-books, revistas, periódicos, repositórios de teses e dissertações, livros, turnos, modalidade de oferta, quantidade de vagas, ementas de disciplina, corpo docente, corpo técnico-administrativo, cursos de especialização, encontros, congressos, fóruns, seminários, simpósios e outras informações relevantes.

A mesma facilidade não ocorre com as instituições de ensino superior privatizadas, que em maioria, apenas apresentam nos sites: as descrições de carga

horária, turno, matriz curricular (contendo as disciplinas por semestre), possibilidades de atuação profissional e o encaminhamento para inscrição na unidade mais próxima do estado e município.

De acordo com o artigo “Modificação do Lócus de Formação Docente em Artes Visuais no Brasil: Do presencial para o EAD” de Valéria Metroski de Alvarenga:

Nessa perspectiva, a ampliação da EAD gerou um novo lócus de formação docente, tornando-se uma “fábrica de professores”, ocasionando certificação em massa, precarização e aligeiramento da formação. Por outro lado, por meio desses cursos, também foi possível atingir determinadas localidades e classes sociais, diminuir a distorção formação/atuação docente com uma expansão da formação em todo o território nacional. Vale lembrar que, da forma como costumam ser organizados, os cursos de graduação na modalidade EAD permitem uma quantidade menor de professores formadores e um número maior de alunos. Além disso, devido ao processo de organização e/ou à infraestrutura dos cursos, eles costumam ser menos custosos que os presenciais, ocorrendo, no setor privado, um barateamento das matrículas e uma expansão das vagas. (Alvarenga, 2020, p. 1258).

Considera-se que a formação política docente fica comprometida nesse contexto de precarização, e para o ensino de Artes, a percepção crítica é fundamental. A preocupação com a apatia de uma geração de professores despolitizados tem afligido as organizações que lidam cotidianamente com as dificuldades de atuação na educação, especialmente, no campo das humanidades, cuja carga horária é constantemente atacada para priorizar outras áreas de conhecimento. Um grande exemplo, é a invenção do Projeto de Vida que foi incorporado ao Novo Ensino Médio, uma proposição de componente curricular obrigatório que desloca a carga horária de outras disciplinas e é zona insegura legalmente para profissionais que atuam nela.

As IES da rede pública, por outro lado, investem principalmente em cursos presenciais centrados nas capitais dos estados. Pode-se destacar a atuação da UFPA que promove o PARFOR em outras cidades do estado do Pará, mas ainda existem questões que podem ser consideradas na dimensão dessa formação inicial.

Nota-se que a predominância das áreas das Artes Visuais e da Música, lideram os índices de cursos existentes, em comparação com o Teatro e a Dança. É interessante perceber esse desequilíbrio, mas é provável que, em virtude da escassez de dados dos cursos EAD, essa proporção seja significativamente maior, e que apenas não temos a dimensão da totalidade dos números.

Algo que pode ser colocado como uma reflexão, e talvez um alerta, para além da “fabricação de professores de Artes”, aponta para o modo como acontecem as formações continuadas. Seria possível a hipótese de que as formações continuadas em Artes estão sobrepondo-se à necessidade da formação inicial em Artes?

Licenciaturas em Artes Visuais no Norte do Brasil

Determinando-se que o foco de pesquisa incidiria sobre cursos de Licenciatura em Artes Visuais, foram identificados 31 cursos de graduação. Na rede pública, temos: 6 cursos na UFAM; 19 cursos na UFPA; 1 curso na UFRR; 1 curso na UNIFAP; 1 curso na UNIR; e 1 curso na UNIFESSPA. Na rede privada, temos: 1 curso na Universidade da Amazônia/UNAMA e 1 curso na Universidade Estácio.

Além disso, nota-se que as maiores concentrações desses cursos ocorrem nas universidades federais do Amazonas e do Pará, posto que as demais instituições apresentam apenas um curso para tal. Aprofundando os estudos nas características dos cursos, devemos compreender as particularidades dessas licenciaturas. Para isto, foi utilizado o SIGAA, com a finalidade de compreender os aspectos da oferta dos cursos.

Observa-se na UFAM, que entre as 6 graduações, 3 cursos são presenciais (ofertados em Manaus – AM e Parintins-AM) e 3 são referentes ao ensino a distância/EAD, para os municípios de Itacoatiara, Santa Isabel do Rio Negro e Tefé. Inclusive, é a única instituição pública que oferta o curso à distância.

Já a UFPA, possui 1 graduação presencial ofertada em Belém-PA (turno vespertino) e 18 cursos pelo PARFOR, para os municípios do interior do estado. Contudo, desconfiando de que o SIGAA da UFPA estivesse desatualizado, foram solicitadas mais informações sobre a situação do PARFOR – UFPA 2024, assim, a direção do programa informou que há até fevereiro de 2024, 4 turmas ativas: Baião, Placas, Porto de Moz e Santarém. Além disso, foi informado que o número de turmas concluídas totalizou 300 egressos no estado do Pará.

Nota-se que em ambas as universidades, há um curso principal ofertado no campus e a partir do qual movimentam os processos formativos, curriculares e administrativos das Licenciaturas em Artes Visuais. Contudo, a oferta da graduação foi descentralizada da capital dos estados (Manaus - AM e Belém – PA) com possibilidade de formação de ensino superior para cidades adjacentes. Neste sentido,

as informações coincidem com os programas e políticas públicas para a expansão e interiorização da formação no ensino superior. Foi identificado que as Licenciaturas em Artes Visuais tiveram políticas de fomento a partir do REUNI instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 e do PARFOR ofertado pela CAPES em 2009.

O público-alvo do PARFOR é focado em formar professores pela primeira ou segunda licenciatura, ou seja, engloba pessoas já atuantes profissionalmente em áreas mais distantes da capital do Pará. Trata-se de uma política de expansão que valoriza e qualifica profissionais para a Arte/Educação, e, portanto, amplia os índices de formação da região. Quando se desconsidera a formação pelo PARFOR, tanto a região Norte quanto Nordeste sofrem uma queda nos índices da oferta de cursos de Formação Inicial em Artes.

Sobre as ações do PARFOR, as professoras-pesquisadoras, Daniely Meireles, Idanise Hamoy e Isis Antunes (2016), escrevem o artigo “Estágio Curricular em Artes Visuais no PARFOR-Pará: Especificidades e Potência”⁴, no qual é citada a criação de um Projeto Pedagógico específico do PARFOR, no Pará, que considera os aspectos geográficos, o repertório teórico presente no contexto de leituras e as vivências dos discentes-docentes que participam destas formações.

A realidade nos municípios para aqueles professores era bem diferente do que era vivenciado pela mesma disciplina no curso regular de Artes Visuais, mantido em Belém, quando a maior parte dos estudantes chega ao estágio supervisionado sem sequer saber como fazer um planejamento anual ou como funciona o dia-a-dia de um docente em uma escola de educação básica. (Meireles; Hamoy; Antunes. 2016. p. 261).

Nos relatos de experiência, percebe-se que o Parfor não descarta a necessidade de realizar o estágio curricular obrigatório, mesmo que o grupo em formação já esteja atuante na Educação Básica. Ou seja, apesar dos/das docentes/discentes já vivenciarem a docência em Artes Visuais na prática cotidiana escolar, ainda sim, deparam-se com novas perspectivas durante o Parfor, em virtude dos saberes teóricos, críticos, didáticos e metodológicos viabilizados pela formação.

No que se refere à educação presencial, o Parfor equilibra os índices de cursos de ensino superior para o ensino de Artes, uma vez que realiza o deslocamento de

⁴ Disponível em: https://anpap.org.br/anais/2016/comites/ceav/daniely_rosario-idanise_hamoy-isis_antunes.pdf. Acesso em: 03 de setembro de 2024.

professores/formadores para locais mais afastados da capital dos estados, de modo que, a formação funciona a partir da lógica espacial local.

Considerações Finais

Apesar da região Norte do país ofertar cursos de formação de professores do ensino de Artes – Artes Visuais, Teatro, Música e Dança – há o contraponto de que a polivalência ainda deixou resquícios na organização curricular, de modo que as escolas, secretarias de educação, editais públicos, processos seletivos e inclusive a própria universidade não acompanham o fluxo de mudanças no âmbito das necessidades curriculares em Artes.

No Pará, profissionais das quatro linguagens do ensino das Artes ainda disputam a mesma vaga/carga horária, via concurso público e/ou processos seletivos. Isto implica em provas polivalentes no quesito de conhecimentos específicos. Além disso, a carga horária tornou-se território de disputa. As Artes já foram dispensadas da educação infantil e novos riscos incidem sobre o ensino médio. O Pará lida com a irregularidade da matriz curricular da SEDUC, disposta pela Resolução Nº 504 de 09 de novembro de 2023, que reduz 1h de tempo para Arte, e outros componentes curriculares das humanidades.

A redução de carga horária implica em duplicar a jornada de trabalho de arte/educadores; redução de vagas disponíveis para concursos e processos seletivos; remanejamento para a nova carga horária de Projeto de Vida, que não possui graduação própria ou legislação específica, deixando os profissionais sem segurança de direitos trabalhistas; reduz tempo de aula para estudantes; afeta a carga horária de estágio curricular obrigatório nas graduações das licenciaturas; e impacta na redução financeira para profissionais em processo de aposentadoria, entre outros prejuízos para a qualidade de ensino da arte/educação.

Em defesa da permanência das 2h de carga horárias de Arte, foram elaboradas cartas de repúdio e um protocolo encaminhado à SEDUC. Manifestaram-se o ICA da UFPA⁵; as Licenciatura em Teatro; a Licenciatura em Música; a Licenciatura em Artes Visuais; o FORMA PARÁ; e o Coletivo PROAAEPA com o apoio da representação da

⁵ Disponível em: <https://www.ica.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias/1397-cartas-de-repudio-do-ica-a-reducao-de-metade-da-carga-horaria-do-componente-curricular-arte-para-o-ensino-medio>. Acesso em: 03 de setembro de 2024.

FAEB Pará. Entretanto, nenhum destes documentos obteve resposta e a categoria afetada lida com tentativas de diálogo⁶ sobre os impactos da matriz curricular em 2024. Ou seja, as reivindicações estão na sala de espera permissiva da burocracia.

E não é a primeira complicação com a SEDUC, pois um caso polêmico de irregularidade em concurso público ocorreu em 2018, identificado como C-173, para o cargo de Professor Classe I Nível A – Artes⁷. O edital, solicitava formação em Licenciatura Plena em Educação Artística, nomenclatura que deixou de ser utilizada em 2006, e em virtude disto, desconsiderou 136 candidatos nomeados, admitindo apenas a homologação de 28. A partir de uma ação civil, a SEDUC admitiu as graduações em Artes Visuais, Teatro, Música e Dança.

São recorrentes os editais e processos seletivos cujos requisitos de admissão para os cargos não demandam a formação específica na área do ensino de Artes, inclusive no contexto das próprias instituições de ensino superior que ofertam a formação inicial na área de Artes. Neste sentido, as políticas públicas de fomento podem ser contraditórias quando analisadas profundamente. Observando com maior atenção o objetivo que fundamenta, por exemplo, no PROFARTES, descreve-se, na apresentação, que o programa visa “proporcionar formação continuada a docentes de Artes da Educação Básica, propondo discussões sobre o papel do ensino da arte na escola”.⁸

Entretanto, quando analisados os editais do processo seletivo para a candidatura à vaga do programa, nota-se que nos requisitos para ingresso, o diploma de curso superior em Artes não é uma obrigatoriedade. No Edital Nº 03, publicado em 16 de setembro de 2024⁹, é possível identificar no “item III – Dos Requisitos para participar do exame nacional de acesso”, no tópico 3.1.1 que o PSS solicita:

Ser portador/a de diploma de curso superior RECONHECIDO pelo Ministério da Educação em qualquer área de formação. Forma de comprovação: cópia digitalizada frente e verso do Diploma ou Certificado de Conclusão, no formato PDF. Nomear o arquivo: Nome completo do/a candidato/a – certificado.

⁶ Disponível em: <https://fatoregional.com.br/professores-da-rede-estadual-do-para-entram-em-estado-de-greive-apos-assembleia-convocada-pelo-sintepp/>. Acesso em: 03 de setembro de 2024.

⁷ Disponível em: <https://www.seduc.pa.gov.br/noticia/9724-concurso-c-173>. Acesso em: 03 de setembro de 2024.

⁸ Disponível em: <https://www.udesc.br/ceart/profartes>. Acesso em: 08 de outubro de 2024.

⁹ Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/1QCg5Tu3iOUbxlhOn1NtjBDg-Kza3JCIN/view>. Acesso em: 08 de outubro de 2024.

O uso da expressão “curso superior” não especifica que a formação ocorra na área de Artes, desta forma, abre-se possibilidades de admissão para profissionais com formação em áreas diversas. Esse mesmo caso não ocorre, por exemplo, no Mestrado Profissional de Letras/PROFLETRAS, pois, observando o Edital N° 002, publicado em 13 de agosto de 2024¹⁰, há descrito que o tópico II – REQUISITOS no item 2.1: “a) Ser portador de diploma de curso superior de Licenciatura em Letras, habilitação Português ou Pedagogia, devidamente registrado no Ministério da Educação.”, o qual especifica o requisito da Graduação.

Ou seja, profissionais com formação em Letras podem ingressar no Mestrado Profissional em Artes, mas profissionais com formação em Artes não podem ingressar no Mestrado Profissional em Letras. São casos de desigualdade que reforçam a necessidade de requerer a formação inicial específica nas Artes Visuais, Teatro, Música e Dança, em editais de concursos e processos seletivos, para defesa da área.

É compreensível que nos demais programas de mestrado e doutorado, as linhas de pesquisa possam ser abordadas por outras áreas de conhecimento, mas é minimamente questionável que programas intencionalmente criados para fomento da formação profissional em Artes, com viés na Educação, sejam tão abrangentes nos requisitos de admissão.

Assim, considerando que o quadro de profissionais formados em Artes compreenderá um quantitativo maior que as vagas e cargas horárias destinadas à Arte/Educação, em quanto tempo teremos a defasagem da área de conhecimento?

A estima é que as Licenciaturas da área de Artes se fortaleçam politicamente para promover a defesa curricular de seu próprio campo de atuação, articulando-se como categoria de trabalhadores com uma causa em comum: a defesa da Arte, nas suas especificidades, para garantir a obrigatoriedade, em todos os níveis de ensino da educação básica, como está previsto pela lei federal.

Enquanto for permitido que as instâncias administrativas forcem interpretações e decisões equivocadas para fazer a lei cair em desuso, os direitos da categoria de trabalhadores da Arte/Educação, de estudantes em todos os níveis de ensino e toda

¹⁰ ¹⁰ Disponível em: <https://uenp.edu.br/profletras-documentos/editais-e-documentos-2/profletras-editais-2024/28560-profletras-nacional-edital-02-2024-exame-nacional-de-acesso-ao-mestrado-profissional-em-letras/file#:~:text=Este%20Edital%20entra%20em%20vigor,12%20de%20agosto%20de%202024.> Acesso em: 08 de outubro de 2024.

a comunidade civil, serão feridos por manejos inconstitucionais que não ocorrem por ignorância e/ou negligência de gestores, mas por ações intencionais de precarização.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. (org). **Inquietações e mudanças no ensino da Arte**. 7ª Ed. São Paulo: Cortez, 2012. 14 p.

BRASIL. **Ministério da Educação**. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br> . Acesso em: 20 de fev. 2024.

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR. CAPES. **Plataforma Sucupira**. 2024. Disponível em: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/> . Acesso em: 18 fev. 2024.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa**. 49ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 60ª Ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2016.

MEIRELES, Daniely; HAMOY, Ida; ANTUNES, Isis. **Estágio Curricular em Artes Visuais no Parfor-Pará: Especificidades e Potência**. 25º Encontro da ANPAP. Porto Alegre: 2016. Disponível em: https://anpap.org.br/anais/2016/comites/ceav/daniely_rosario-idanise_hamoy-isis_antunes.pdf . Acesso em: 03 de setembro de 2024.

SILVA, Tomaz Tadeu. **Documentos da identidade: uma introdução às teorias do currículo**. 2ª Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.